

ATROF-MUHIT HOLATI TO‘G‘RISIDA ISHONCHLI AXBOROT OLISH HUQUQI - EKOLOGIK TARAQQIYOT VA DEMOKRATIK HUQUQIY RIVOJLANISH POYDEVORI

Mamadaliyev Buzrukxo‘ja Xayrullayevich

O‘zMU, Ijtimoiy fanlar fakulteti, Huquqiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi,
Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: tabiatni muhofaza qilish, atrof-muhit holati, ekologik taraqqiyot, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik masalalar bo‘yicha qarorlar qabul qilish, atrof-muhit holati to‘g‘risida ishonchli axborotga ega bo‘lish.

Kalit so‘zlar: axborot, atrof-muhit, qaror, taraqqiyot, fuqarolar.

Аннотация: охрана природы, состояние окружающей среды, экологическое развитие, рациональное использование природных ресурсов, принятие решений по вопросам охраны окружающей среды, наличие достоверной информации о состоянии окружающей среды.

Ключевые слова: информация, окружающая среда, решение, развитие, граждане.

Annotation: nature conservation, state of the environment, environmental development, rational use of natural resources, decision-making on environmental protection issues, availability of reliable information on the state of the environment.

Keywords: information, environment, decision, development, citizens.

Mamalakatimizda bugungi kunga kelib, davlat va jamiyat oldida turgan eng muhim masalalardan biri bu tabiatni muhofaza qilish va ekologik muvozanatni saqlashdir. Texnologiya va sanoatning jadal rivojlanishi, aholi sonining ortishi hamda tabiiy resurslardan cheklovsiz foydalanish natijasida atrof-muhitga salbiy ta‘sir kuchayib bormoqda. Shuning uchun ham fuqarolarning atrof-muhit holati to‘g‘risida ishonchli axborotga ega bo‘lishini, ekologik masalalar bo‘yicha qarorlar qabul qilishda ishtirok etishini ta‘minlab berish davlatimiz tomonidan maqsad etib qo‘yilgan ekologik taraqqiyot va demokratik huquqiy rivojlanishning muhim asosi hisoblanadi. Fuqarolarning atrof-muhit holati to‘g‘risida ishonchli axborotga ega bo‘lish, ekologik masalalar bo‘yicha qarorlar qabul qilishda ishtirok etish masalasiga to‘xtalishdan avval ekologik taraqqiyot tushunchasi qanday ma‘noga ega ekanligini tushuntirib o‘tmoqchimiz.

Ekologik taraqqiyot bu davlat va jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy, ma‘naviy sohalardagi olib borayotgan faoliyatlarini, davlatning sohalarda rivojlanishini tabiatga

ehtiyotkorona munosabat bo‘lish bilan uyg‘unlashtirishga qaratilgan barqaror rivojlanish yo‘li hisoblanadi.

Ekologik taraqqiyotning asosiy maqsadi – insonlarning va ular faoliyatining tabiatga ta’siri natijasida kelib chiqadigan ekologik muammolarni kamaytirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va kelajak avlodlar uchun sog‘lom muhitni ta’minlab berishdan iborat. Shuning uchun ham ekologik taraqqiyot davlatni barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etib, ekologik taraqqiyotning asosiy yo‘nalishlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Tabiatni muhofaza qilish siyosati – suv, havo, yer va biologik xilma-xillikni asrab-avaylash, ifloslanish manbalarini kamaytirish;

2. Ekologik ta’lim va tarbiya – aholi, ayniqsa yosh avlodning tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishini shakllantirish;

3. “Yashil iqtisod”ni rivojlantirish – ishlab chiqarish jarayonlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish;

4. Qonunchilik va nazorat tizimi – davlat tomonidan ekologik xavfsizlikni ta’minlaydigan qonunlar va normativ-hujjatlarni qabul qilish.

Bugungi kunga kelib dunyoda tez hal qilinishi kerak bo‘lgan muammo bu albatta ekologik muammolardir. Xalqaro tashkilotlar, rivojlangan davlatlar tomonidan o‘tkazilayotgan tadbirlarning barchasida kun tartibidagi masalalar ichida eng avvalo, atrof-muhitni muhofaza qilish masalasiga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Xususan, ingliz olimi Devid R. Boyd ham bu masalaga to‘xtalib, “Iqlim o‘zgarishi hamda insonning yashash, sog‘liq, ovqatlanish, suv va sanitariya, sog‘lom atrof-muhit, munosib turmush darajasi, uy-joy, mulk, o‘z taqdirini o‘zi belgilash kabi fundamental huquqlarining buzilishi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tasdiqlaydi”[1]

Respublikamizda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida qabul qilingan qonunlar eng avvalo, jamiyatni sog‘lom turmush tarzini ta’minlashga qaratilgan. Fuqarolarning atrof-muhit holati to‘g‘risida ishonchli axborotga ega bo‘lish huquqi, ekologik masalalar bo‘yicha qarorlar qabul qilishda ishtirok etish huquqi jamiyatda sog‘lom turmush tarzini ta’minlashda, ayniqsa katta ahamiyatga ega. Zero, toza, sog‘lom tabiat insonlarning ekologik huquqlari amalda ta’minlashni asosiy omili ekanligini dunyo ekolog ekspertlari ham ta’kidlab o‘tganlar. Chunonchi, “Sog‘lom atrof-muhitni inson huquqlaridan foydalanish uchun dastlabki shart sifatida ko‘rish mumkin, chunki u ma’lum bir huquqdan foydalanish uchun zarur (masalan, toza ichimlik suvi mavjudligi orqali sog‘liq huquqi) yoki umuman inson huquqlaridan foydalanish va ularni ta’minlash imkoniyatini beradi”[2].

2021 yil holatiga ko‘ra, BMTga a‘zo 193 ta davlatdan 155 tasi sog‘lom atrof-muhitga bo‘lgan huquqni o‘z konstitutsiyasida, atrof-muhitni muhofaza qilish

to‘g‘risidagi qonun hujjatlarida, sud qarorlarida yoki xalqaro shartnomani ratifikatsiya qilish orqali tan olgan[3].

Sog‘lom atrof-muhitni yaratish, tabiatni salbiy ta‘sirlardan himoya qilishda fuqarolarning ekologik huquqlarini amalda bajarilishi asosiy o‘rin tutib, ayniqsa fuqarolarning atrof-muhit holati to‘g‘risida ishonchli axborotga ega bo‘lish huquqidan, ekologik masalalar bo‘yicha qarorlar qabul qilishda ishtirok etish huquqidan amalda foydalanishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Fuqarolarning mazkur huquqlarining huquqiy asoslari bizning normativ-hujjatlarimizda o‘z ifodasini topgan.

Fuqarolarning atrof-muhit holati to‘g‘risida ishonchli axborotga ega bo‘lish huquqi va atrof muhitga taalluqli qarorlar bilan tanishib chiqish huquqining rahbariy kafolati bu O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi hisoblanadi. Konstitutsiyamizning **49-moddasida** “Har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to‘g‘risidagi ishonchli axborotga ega bo‘lish huquqiga ega. Davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ta‘minlash va atrof-muhitga zararli ta‘sir ko‘rsatilishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Shaharsozlik hujjatlarining loyihalari qonunda belgilangan tartibda jamoatchilik muhokamasidan o‘tkaziladi.

Davlat barqaror rivojlanish prinsipiga muvofiq, atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Davlat Orolbo‘yi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish hamda tiklash, mintaqani ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish yuzasidan choralar ko‘radi.” [4]. Ushbu norma fuqarolarga atrof-muhit holati haqidagi ishonchli axborotga ega bo‘lishni ya‘ni, tabiatga ta‘sir etayotgan yoki ta‘sir etishi mumkin bo‘lgan harakatlar (faoliyatlar) haqida to‘g‘ri ma‘lumotlarni olishni, ular bilan tanishib chiqishni va ulardan foydalanishni kafolatlaydi. Shuningdek, asosiy qonunimizning **34-moddasida** “Davlat organlari va tashkilotlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslari har kimga o‘z huquqlari hamda qonuniy manfaatlariga daxldor bo‘lgan hujjatlar, qarorlar va boshqa materiallar bilan tanishish imkoniyatini ta‘minlashi shart” deb belgilangan [5]. Demak, barcha davlat organlari va tashkilotlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslari fuqarolarga ularning huquq va manfaatlariga daxldor bo‘lgan qarorlar bilan tanishib chiqishga imkoniyat yaratib berishlari lozim. Fuqarolarning ushbu konstitutsiyaviy huquqi ularga atrof-muhit holati to‘g‘risida ishonchli axborotga ega bo‘lishini ta‘minlaydi.

Fuqarolarning atrof-muhit holati to‘g‘risida ishonchli axborot olish huquqining kafolati asosiy Qonunimizdan tashqari milliy qonunchiligimizda ham o‘z aksini topgan. Xususan, fuqarolarning atrof-muhit holati to‘g‘risida ishonchli axborot olish huquqini ta‘minlashda O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 5 mayda qabul qilingan

“Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi Qonuni muhim o‘rin tutadi [6]. Chunki, ushbu qonunning qabul qilinishi fuqarolarning ekologik qarorlar qabul qilishda ishtirok etish va atrof muhitga taalluqli qarorlar bilan tanishib chiqishga bo‘lgan huquqlarini ta’minladi. Jismoniy va yuridik shaxslarning davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati to‘g‘risidagi axborotdan foydalanishini ta’minlash, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati to‘g‘risida axborot olish huquqining kafolatlarini ta’minlash, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining hamda ular mansabdor shaxslarining qabul qilinayotgan qarorlar uchun mas’uliyatini oshirish, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati to‘g‘risidagi axborotni tarqatish tartibini belgilash qonunning asosiy vazifalari etib belgilandi.

Yuqorida bayon etilgan fikrlardan shuni xulosa qilishimiz mumkin-ki, O‘zbekiston Respublikasida ekologik taraqqiyotga katta e’tibor qaratilmoqda. Respublikamizda atrof muhitni muhofaza qilishga oid normativ-hujjatlar qabul qilinmoqda va mavjudlari shakllantirilmoqda, shuningdek “Yashil makon” umummilliy dasturi, hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish strategiyalari amalga oshirilmoqda. Bu choralar ekologik barqarorlikni ta’minlash, aholi sog‘ligini muhofaza qilish va tabiat resurslarini kelajak avlodlar uchun asrab qolishga xizmat qiladi. Zero, ekologik taraqqiyot bu faqatgina atrof-muhitni muhofaza qilish emas, balki inson va tabiatning uyg‘un hamkorligiga asoslangan yangi rivojlanish modelidir. U jamiyat taraqqiyotini barqaror, xavfsiz va insonparvar yo‘nalishda davom ettirishning asosiy garovidir.

References:

1. Devid R. Boyd (David R. Boyd), Britaniya Kolumbiya universitetining huquq, siyosat va barqarorlik kafedrasi dotsenti. U 2018 yil avgustidan BMTning inson huquqlari va atrof-muhit bo‘yicha maxsus ma‘ruzachisi. <https://www.the-possible.com/human-right-healthy-environment>.

2. Jon Noks “Xavfsiz, toza va sog‘lom atrof-muhitdan foydalanish bilan bog‘liq inson huquqlari majburiyatlari masalasi bo‘yicha mustaqil ekspert hisoboti” (Mapping Report, UN Doc No A/HRC/25/53); Filipp Sands “Xalqaro ekologik huquq tamoyillari” (Cambridge University Press, 2-nashr, 2003); Patrisiya Birni va Alan Boyl “Xalqaro huquq va atrof-muhit” (Oxford University Press, 2-nashr, 2002); Shelton “Inson huquqlari, atrof-muhit huquqlari va atrof-muhitga bo‘lgan huquq”; Ksentini Fatma “Inson huquqlari va atrof-muhit bo‘yicha maxsus ma‘ruzachining ma‘ruzasi” (UN Doc E/CN.4/Sub.2/1994/9); Neil Popovich “Xalqaro inson huquqlari va davlat konstitutsiyalari bilan ekologik adolatni ta’minlash (Stanford Environmental Law

Journal 338, 340); Inson huquqlari va atrofmuhit, Inson Huquqlari Kengashi 16/11, 16-sessiya, Kun tartibining 3-bandi, UN Doc A/HRC/Res/16/11 (24 March 2011).

3. Inson huquqlari kengashining 48 sessiyadagi hisoboti (2021 yil 13 sentyabr-11 oktyabr) A/76/53/Add.1 13 bet, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/294/34/PDF/G2129434.pdf?OpenElement>.

4. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023, 03/23/837/0241-son.

5. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023, 03/23/837/0241-son.

6. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2014 y., 19-son, 209-modda; 2017 y., 37-son, 978-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.08.2019 y., 03/19/559/3670-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son; 29.11.2023 y., 03/23/880/0905-son.

7. P.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006

8. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115

9. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50